

AQLLI PC VENTILYATORI VA SUVNI SOVUTISH BOSHQARUVCHISI

Oripov Shoxruxmirzo Muzaffarbek ugli¹

Valiev Durbek Xayotbek ugli²

¹Andijon mashinasozlik instituti

Mashinasozlik ishlab chiqarishini avtomatlashtirish

kafedrası yordamchi. Andijon. O'zbekiston

shoxruhaa1763750@gmail.com

+998996419445

²Andijon mashinasozlik institute talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6749690>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 25th June 2022

KEY WORDS

USB, LCD, DTR, Arduino,
CORE, VRAM, DT, GPU

ABSTRACT

Ushbu maqolada issiq suv joyiga o'rnatdim - bu erda GPU tomonidan isitiladigan suv radiatorning xususiyatlari va qo'llanilishi tasvirlangan. Eng keng tarqalgan sensorlardan har xil turdagi harorat sensorlarini tahlil qilish.

Fan tezligini sozlash orqali berilgan darajada suv haroratini barqarorlashtirish

Nasos tezligi bilan issiq va sovuq suv o'rtasidagi farqni barqarorlashtirish

Nvidia GPU yadrosi va VRAM haroratining LCD monitoringi

Ish rejimini mos ravishda o'rnatish uchun kompyuterda kriptografik qazib olish ilovasi ishlayotganligini avtomatik aniqlash

Bir tugmani bosish orqali LCD orqa yorug'likni o'zgartirish mumkin (masalan, kompyuterni qayta o'rnatish tugmasidan foydalaning)

Kompyuterda dasturni ishga tushirish orqali LCD orqa yorug'likni o'zgartirish (masalan, klaviatura tugmachasi bilan bog'langan)

Menda RTX3090 o'rnatilgan, EKWB-dan qo'sh sendvichli suv bloki bilan sovutilgan shaxsiy kompyuterim bor. Men qiyinchilik oldida turdim: suvni sovutishni qanday boshqarish kerak. Muammo shundaki,

BIOS-da fanatlar va nasoslarni GPU haroratiga qarab boshqarish imkoniyati yo'q. Shunday qilib, men suvning haroratiga qarab sovutish kerak, deb o'yladim. Yaxshiyamki, mening anakartimda tashqi 10k termistor tipidagi NTC harorat sensori uchun bitta sarlavha bor VA siz xohlagan joyda suvni sovutish tizimiga o'rnatish uchun shunday sensorlar mavjud - men Alphacool Iccle harorat sensorini tanladim. va men uni "sovuq suv" joyiga qo'yaman, u erda suv radiatoridan chiqadi va grafik kartaga o'tadi, chunki bu sovutish quvvatini aniqlaydi. Men suv haroratiga javob berish uchun fan egri chizig'ini o'rnatdim va ... men hafsalamiz pir bo'ldi. Haroratni o'qish ruxsati bor-yo'g'i 1 ° C va men suvni sovutish tizimini oqilona ta'sir qilish uchun fan egri chizig'i juda keskin bo'lishi kerakligini bilib oldim. Bu suvning harorati 40,0 ° C dan 41,0 ° C gacha yoki 39,0 ° C gacha ko'tarilganda, muxlislar zerikarli tarzda yuqoriga va pastga tushishiga olib keldi. Men buni

bunday qilishni xohlamadim. Shunday qilib, men Arduino bilan tashqi fanlarni boshqarish va monitoring loyihasiga murojaat qildim, chunki men bir nuqtada Arduino-ni o'rganishni xohlardim! Ehtimol, siz JayZTwoCents haqida gapirgan dasturiy ta'minot yechimi yordamida suvni sovutishning ajoyib boshqaruvini ishlab chiqishingiz mumkin. Buning yordamida siz GPU templariga asoslangan suv sovutish tizimini boshqarishingiz mumkin. Unda sukut bo'yicha GPU VRAM harorati ko'rsatkichi yo'q (RTX3090 da harorat juda qizib ketadi, shuning uchun bu juda muhim IMO...), lekin men HWinfo-dan sensor ma'lumotlarini "ushlab oladigan" plugin borligini eshitdim - agar qiziqsangiz, google. Shunga qaramay, men allaqachon o'zining apparat yechimimni ishlab chiqishga bag'ishlangan edim, shuning uchun u keldi!

Aqlli suvni sovutish nazariyasi Men suvni sovutishning fizikaviy hisob-kitoblaridan boshladim - men fizikman, shuning uchun buni tushunish men uchun qiziqarli bo'ldi. Men sizni fizikaning tafsilotlari bilan zeriktirmoqchi emasman, shuning uchun men aniqlagan muhim ma'lumotlar: Sovuq va issiq suv o'rtasidagi harorat farqi faqat GPU quvvati va suv oqimi tezligi bilan belgilanadi. Juda yuqori oqim tezligi DTni kichikroq qiladi va kichikroq DT sovutish samaradorligini oshirishi shart emas. Sovutish samaradorligini maksimal darajada oshirish va nasosning ishlash muddatini oshirish uchun suv nasosini to'g'ri tezlikda haydash mantiqan. Bu hiyla-nayrang DA ni o'rtacha darajada doimiy ushlab turishdir. Taxminan 2°C DET sovutish samaradorligi uchun eng yaxshi ish deb hisoblaganimcha. Bu,

masalan, GPUdagi eng issiq VRAM 72°C va eng sovuq 70°C bo'lishini anglatadi. Nasosi tezligini DT ga asoslangan holda o'rnatganingizdan so'ng, nazorat qilinadigan yagona o'zgaruvchi - bu fanatlarning tezligi va ular suv haroratini samarali aniqlaydi. Barqaror holatdagi suv harorati avvalgi bosqichda o'rnatilgan nasos tezligini hisobga olgan holda joriy GPU quvvatiga va fan tezligiga qarab muvozanatlashadi. Shunday qilib, suv haroratini doimiy ushlab turish uchun fan tezligini o'rnatish barqaror sovutish ko'rsatkichini beradi!

Bizga DT kerak bo'lganligi sababli, ikkinchi sensor kerak bo'ladi va men uni issiq suv joyiga o'rnatdim - bu erda GPU tomonidan isitiladigan suv radiatorga kiradi.

I2C aksessuarlari

Ushbu paragraf uchun oldindan eslatma: Men I2C qurilmalarining manzillarini qattiq kodladim, chunki ularni I2C skanerining Arduino eskizi yordamida aniqladim. Agar biron bir ishlamayotgan I2C qurilmasiga duch kelsangiz, u boshqa manzilga ega bo'lishi mumkin, shuning uchun manzillar to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilish uchun quyidagi kabi I2C skaner

PWM FAN BOSHQARISH 25kHz

OK. Endi biz Arduino tomoniga keldik. Men PWM fanatlarini boshqarish bo'yicha ba'zi Arduino loyihalariga qoqilib qoldim, lekin ular asosan fanatlar yoki nasoslarni boshqarish uchun zarur bo'lgan 25 kHz PWM signalini sintez qilish uchun taymerlarni o'z zimmalariga olishni talab qildilar va men bundan qochishni afzal ko'rdim, chunki bu emasligini bilmasdim. Men Arduino ishlashini xohlaydigan boshqa har

qanday funksiyani buzaman. *FanController* kutubxonasi mavjud (<https://github.com/GiorgioAresu/FanController>), lekin men uning 25 kHz signal hosil qilishiga ishonchim komil emas edi va bu PWM muxlislari uchun muhim. Bundan tashqari, ikkita mustaqil PWM signalini sintez qilish yanada qiyinroq bo'lib chiqdi. Buning o'rniga, men Arduino bilan I2C protokoli orqali interfeysga ega bo'lgan IC MAX31760 fan kontrolleri haqida bilib oldim. Microe ishlab chiqish platalarini ishlab chiqaradi *Fan2Click* bortdagi ushbu IC-lar bilan, meniki kabi prototiplarda

foydalanish uchun qulay! Men 2 tasini oldim, biri nasos uchun, biri muxlislar uchun. Xuddi shu I2C avtobusida bir nechta bir xil qurilmalardan foydalanish bilan bog'liq holda, ularning manzillari boshqacha ekanligiga ishonch hosil qilishingiz kerak, shuning uchun ularga mustaqil ravishda murojaat qilish mumkin. Buni amalga oshirish uchun men 2-*Fan2Click*-ni oldim, bitta manzil o'tkazgichni 0 holatidan olib tashladim va uni quyidagi rasmda bo'lgani kabi 1-holatga lehimladim. Shuningdek, 4pinli fanga mos ishlashni yoqish uchun ikkala *Fan2Clicks*-dagi jumpelni olib tashlang!

1-rasim

To'siq paydo bo'ldi - men ushbu chip uchun ochiq manbali Arduino kutubxonalarini topa olmadim, shuning uchun men o'z funksiyalarimni yaratishga majbur bo'ldim: xotiradagi ma'lum bir manzildan bayt yuborish/o'qish kabi asosiy funksiyalardan "to'siq" kabi funksiyalargacha. fan tezligini X" va

"takometrni o'qish" ga. Men MAX31760 ma'lumotlar jadvalidan biroz zavqlandim va I2C protokoli bilan ishlashni o'rgandim va kodimni mos ravishda yozdim.

10bitADC/DAC va analog haroratni o'lchash

Analog haroratni o'qish uchun men bu maqsad uchun maxsus I2C chipini topa

olmadim, shuning uchun men oddiy kuchlanish bo'luvchisini yaratishga va Microe tomonidan taklif qilingan umumiy 10 bitli ADC/DAC dan foydalanishga qaror qildim, u *ADAC Click deb ataladi* va u *AD5593R* chipiga ega. bortda (bu Microe uchun reklama kabi eshitiladi, lekin hoy, bitta provayder - bitta etkazib berish!). Nega men Arduino-ning o'rnatilgan ADC/DAC-dan foydalanmadim? Bir nechta narsa:

DAC barqaror kuchlanishda emas, balki Arduino da PWM rejimida ishlaydi. Men kuchlanish bo'luvchini o'zgartirish uchun yuqori 5V chiqishidan foydalanishim mumkin edi, lekin men bu 10k termistorlar uchun juda ko'p bo'lishi mumkinligini aniqladim. Ishonchim komil emas edi, lekin men xavfsiz tomonda bo'lishni afzal ko'rdim.

Arduino'da ADC "faqat" 8 bitli. Ko'pgina ilovalar uchun yaxshi bo'lishi mumkin, ammo agar sizga 0,1 ° C aniqlik kerak bo'lsa, ushbu ilovada 10 bit bilan ishlaganingiz ma'qul.

Yaxshiyamki, *AD5593R* Arduino uchun kutubxonalarga ega (<https://github.com/LukasJanavicius/AD5593R-Arduino-ESP32-Library>),

shuning uchun uni amalga oshirish juda oson edi. Kutubxonani o'rnatishdan oldin *AD5593R.h* dagi `#define AD5593R_DEBUG` degan 31-qatorni sharhlash uchun ishonch hosil qiling. Agar buni qilmasangiz, disk raskadrovka doimiy ravishda ketma-ket avtobus orqali o'qilgan va o'rnatilgan

kuchlanishlarni yuboradi va uni band qiladi - agar siz aslida disk raskadrovka qilmasangiz, buni xohlamaysiz.

Haroratni o'lchash nisbatan oddiy. Siz 10k termistorlarni asosan qarshiliklari haroratiga bog'liq bo'lgan rezistorlar sifatida ko'rishingiz mumkin. Shunday qilib, qarshilikni o'lchaganingizdan so'ng, siz qarshilikni haroratga aylantirishingiz kerak. Qarshiliklarni o'lchash uchun men oddiy kuchlanish bo'luvchilarini qo'lladim (qarang: keyingi qismdagi simlar diagrammasi). Keyin qarshilikni haroratga aylantirish uchun men jadvaldagi qiymatlardan foydalandim: <https://www.yumpu.com/en/document/view/37022739/10k-2-thermistor-output-table-10k-2-thermistor-output-stol-bapi>

Men qiymatlarni oldim va termistor fizikasidan foydalandim. Termistorning R qarshiligi eksponensial ravishda haroratga bog'liq bo'lib, 1 tenglamadan keyin r_{∞} - cheksiz haroratdagi faraziy qarshilik, E_A - faollashtirish energiyasi deb ataladi, k_B - Boltsman doimiysi. 1 tenglamani 2 tenglamaga aylantirish mumkin - siz shunchaki A va B qiymatlarini o'rnatishingiz kerak, men buni 2 tenglamani yuqorida aytib o'tilgan jadval ma'lumotlariga moslash orqali qildim va men $A = 2.5490E-4$ va B ni oldim. $= 1.0062E-3$. Eslatma: "log" - bu tabiiy logarifm. Shuni yodda tutingki, siz Kelvindagi T haroratini olasiz, shuning uchun natijada 273,15K ni ayirish kifoya qiladi va siz haroratni °C ga olasiz!

$$(1) R = r_{\infty} \exp\left(\frac{E_A}{k_B T}\right)$$

$$(2) T = \frac{1}{A \log R + B}$$

Termistor qarshiligining uning haroratiga bog'liqligini boshqaruvchi tenglamalar

I2C LCD

Men ham LCD monitorni xohlardim va men I2C xaltasi bilan mashhur va sevimli 20x4 LCD-dan foydalandim. Orqa yorug'likni o'chirish uchun men Arduino-ning tortilgan kirish pinini erga qisqartirish uchun kompyuterning qayta o'rnatish tugmachasini uladim. Nihoyat, bu tugma uchun yaxshi foydalanish, hatto ilgari bosilmagan! [I2C LCD-dan foydalanish uchun https://github.com/fdebrabander/Arduino-LiquidCrystal-I2C-library](https://github.com/fdebrabander/Arduino-LiquidCrystal-I2C-library) kutubxonasini o'rnatganingizga ishonch hosil qiling.

Python-ni Arduino bilan aloqa qilish uchun tayyorlash

Va nihoyat, men GPU CORE va VRAM harorati monitoringini qo'shdim. Bu men kutganimdan ham qiyinroq bo'ldi, lekin men o'z ishim uchun tushuntirmoqchi bo'lgan yo'lni topdim - agar sizda eng yangi drayverlarga ega bo'lsangiz, zamonaviy nVidia GPU avlodlari uchun ishlashi kerak. Men buni MS Windows 10 OS dan foydalanganim uchun o'z ishim uchun tasvirlab beraman.

- Sizga kerak bo'lgan birinchi narsa - python3-ni shaxsiy kompyuteringizga o'rnatish: <https://www.python.org/downloads/>

- PIP

paketini

o'rnatish: <https://phoenixnap.com/kb/install-pip-windows>

- Pynvraw paketini o'rnatish uchun buyruq satriga pip install pynvraw ni kiriting - bu GPU ma'lumotlariga dasturiy ravishda kirish uchun.

- Unda bo'lganingizda, keyinroq ko'rsatadigan python dasturi uchun zarur bo'lgan boshqa paketlar uchun ham xuddi shunday qiling: pip install X, bu erda X serial, time va psutil, birma-bir. Serial Arduino bilan ketma-ket aloqa uchun, vaqt vaqt va kechikishlar uchun, psutil esa ishlaydigan jarayonlarni tekshirish uchundir (siz quyida muhim bo'lgan joyni ko'rasiz). Men xohlagan yana bir funktsiya, yuqorida aytib o'tilganidek, faqat qayta o'rnatish tugmasidan tashqari, LCD yorug'ligini klaviatura yorug'ligi bilan almashtirish edi. Bu biroq to'siq bo'lib chiqdi, chunki bitta dastur USB orqali Arduino uchun MAQOMOTI portini ochgan bo'lsa, boshqa dastur uni ocholmaydi! Shunday qilib, yechim Arduino-ga GPU ma'lumotlarini yuborish uchun portni 0,5 soniya oralig'ida ochish va uni darhol yopish edi, shunda LCD orqa yorug'likni o'zgartirish dasturi o'z navbatini kutishi mumkin edi. Ushbu yondashuv boshqa muammoni keltirib chiqardi: Arduino-ga MAQOMOTI portini ochish odatda

Arduino-ni qayta tiklaydi! Men buni xohlamadim. Yechim DTR-ni o'chirib qo'yish edi - siz buni mening python kodimda ko'rasiz. DTR o'chirilgan bo'lsa, portni ochish haqiqiy ma'lumotlarni yuborishdan oldin Arduino-ga bir nechta axlat baytlarini yuboradi, shuning uchun men Arduino tomonidagi axlat baytlarini o'qishga majbur bo'ldim.

Maxsus haroratni kodlash va kripto-konchini aniqlash

To'g'ri ishlashi uchun portni iloji boricha qisqa vaqt davomida ochiq tutish uchun men ma'lumotlarni "kodlash" yoki "siqishni" qaror qildim. Ma'lumotlar quyidagicha edi: GPU CORE harorati 0,1°C aniqlikda (masalan, 54,1°C) va VRAM harorati 1°C aniqlikda (masalan, 68°C). Shunday qilib, agar siz ma'lumotlarni satr sifatida yuborsangiz, 10 ga ko'paytirsangiz va butun songa (masalan, 541) yaxlitlatsangiz, CORE uchun kamida 3 bayt va VRAM uchun (masalan, 68) 2 bayt kerak bo'ladi. Buning o'rniga, men raqamlarni 94 bazasida butun sonlar sifatida kodladim va ularni 33 ga ofset qilingan satr belgilari sifatida yubordim (33-belgi "!"). Kelajakda loyihamni yaxshilash uchun foydalanishim mumkin bo'lgan nazorat baytlari sifatida belgilarni 0 dan 32 gacha saqlash uchun 33 ofsetini tanladim. Bilaman, bu chalkash, lekin bu menga CORE tempi uchun atigi 2 bayt va VRAM temp ma'lumotlari uchun 1 baytdan foydalanishga imkon berdi.

Shuningdek, men shaxsiy kompyuterga investitsiya qilganimdan bir necha dollar qaytarish uchun kompyuterni kriptovalyuta qazib olish uchun ishlataman. Kon qazish o'yin o'ynashdan ko'ra biroz qattiqroq sovutishni talab qiladi (suv haroratining

pastligi). Python kodida "ekskavator" jarayoni ishlayotganligini aniqlaydigan va Arduino-ga Y (ha, ishlayapti) yoki N (yo'q, ishlamayapti) sifatida yuborish uchun yakuniy baytni o'rnatadigan funksiya mavjud. Agar seriyadan ma'lumot olinmasa, Arduino-da "kon rejimi" ni sukut bo'yicha o'rnatish muhim edi, chunki python biron sababga ko'ra qulab tushsa, kuchliroq sovutish yaxshidir.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, men pythondan yuboradigan baytlar ketma-ketlikda: [bo'sh joy][CORE bayt] [CORE bayt 2][VRAM bayt][ekskavator ochiqmi Y/N].

LCD orqa yorug'likni o'zgartirish juda oddiy python dasturi bo'lib, u shunchaki bo'sh joy va tabulator \t (char 9) yuboradi. Men dasturni klaviatura yorlig'iga bog'ladim.

Nasos va fanatlarning PWM ni sozlash algoritmi

Men PWM ni foizli shkalaga o'zgartirishni bezovta qilmadim - men uni bayt tamsayi sifatida 0 dan 255 gacha, 255 degani 100% PWM ni bildirishni afzal ko'rdim. Mening yondashuvim o'ziga xos "termostat" ni yaratish edi - haqiqiy haroratning belgilangan harorat ko'rsatkichidan og'ishi qanchalik katta ekanligiga qarab, pastadir iteratsiyasida PWMni qancha o'zgartirish kerakligini aniqlash. `changePWM(int num, float Temp, float TempSetPoint)` Bu mening Arduino kodimdagi funksiya. `.num` fan tekshirgichining raqami (1 - nasos, 2 - fanatlar), `Temp` o'lchangan harorat, haroratning belgilangan `TempSetPoint` nuqtasi, o'z-o'zidan tushunarli. Nasosni boshqarish uchun, avval aytib o'tilganidek, harorat

argumenti issiq va sovuq suv o'rtasidagi farqdir. Muxlislar uchun argument sovuq suv haroratidir.

Algoritm butun sonli chiziqli funktsiya sifatida ishlaydi:

$$\text{int deltaPWM} = (\text{Temp} - \text{TempSetPoint}) * \text{PWM_SLOPE};$$
 va keyin, agar hisoblangan $\text{deltaPWM} \pm$ oralig'idan tashqarida bo'lsa PWM_DELTA_MAX , uni tegishli diapazon chegarasiga qo'ying. Vaqtinchalik PWM_SLOPE og'ishlarga algoritim qanchalik keskin munosabatda bo'lishini o'zi hal

qiladi. deltaPWMKeyin , PWM maksimalgacha 255 yoki mingacha o'zgaradi 0.

Choksiz PWM bar grafigi

Men nasos va fanatlarning joriy PWM ning uzluksiz shtrixli grafigini o'ylab topdim. Muammo shundaki, I2C LCD displeydagi belgilar o'rtasida 1px kenglikdagi bo'shliqlar mavjud. Shunday qilib, men LCD displeyda shunday ko'rinadigan nuqtali fon bilan har bir belgi uchun 3 ta chiziqdan iborat grafik yaratishga qaror qildim:

2-rasim I2 LCD displeyda uzluksiz chiziq grafigi

Aniqlash uchun faqat 4 ta maxsus belgi kerak edi: 0, 1, 2 va 3 bar. Funktsiya displayPWMChar ni ishlatish bilan qiladi. Funktsiya asosan qanday ishlaydiganini aniqlashingiz mumkin; tushuntirishni talab qiladigan narsa - ko'rsatiladigan barlar sonini qanday hisoblash kerak. Bu butun sonlarni hisoblash orqali amalga oshiriladi $\text{int bars} =$

$(\text{pwm} + 7) * 18 / 255$; Raqam 18 munda mavjud bo'lgan chiziqlarning umumiy sonidan kelib chiqadi (har bir belgi uchun 6 ta keng grafik x 3 bar), 255 PWM ning maksimal qiymati va 7 men "yaxlitlash" ga taqlid qilishni tanladim, bu suzuvchi nuqta hisobi kabi, , butun son emas - bu faqat hisoblash samaradorligi uchun.

Ulanish sxemalari

3-rasim

Yaxshilash yo'llari

Men yaxshilanishning bir necha yo'lini ko'ra olaman. Birinchi narsa, 3D bosib chiqarish va hamma narsani qo'lda ulash o'rniga hamma narsani bir-biriga ulash uchun haqiqiy PCBni loyihalash va ishlab chiqarishdir. Hatto Atmega 328p mikrokontrolleri (Arduinoda mavjud) va bosish platalaridagi IClar (*AD593R-theADC/DAC*) bilan tenglikni to'liq loyihalash mumkin.va MAX31760 - fan boshqaruvchisi) va hamma narsani barcha kerakli passiv komponentlar bilan bitta, kichik PCBga yaxshilab ulang - bu loyihani miniatyura qilishning ajoyib usuli bo'ladi! Boshqa displeylar bilan ham tajriba o'tkazish mumkin. Bundan tashqari, kompyuter nasos/fan tezligini ham o'qiy olishi uchun tax signallarini kompyuterning anakarti fan sarlavhalariga ulash haqida o'yladim, lekin bu splitter yasashdek oddiy bo'ladimi yoki yo'qligini bilmayman. buni xavf ostiga qo'yimoqchi. Bundan tashqari, kompyuter korpusi ichidagi haroratni kuzatish uchun boshqa termal probni qo'shish zarar qilmaydi. Loyihaning qisqacha mazmuni va fotosuratlari

Men ushbu loyihadan juda xursand bo'ldim, Arduino-ni o'rganib, haqiqatan ham foydali ish qildim! Ishonchim komilki, uni yaxshilashning ko'plab usullari mavjud va sizda bo'lishi mumkin bo'lgan barcha fikr-mulohazalaringizni mamnuniyat bilan qabul qilaman. Men hech qanday usta dasturchi yoki elektronika mutaxassisi emasman, shuning uchun kod yoki simlar eng yuqori standartlarga mos kelmaydi. Lekin u ajoyib ishlaydi! Agar siz mendan biron bir tushuntirish olishni yoki maslahat berishni / olishni istasangiz, iltimos, murojaat qilishdan tortinmang.

4-rasim Ulanish diagrammasi 2

Sxema Men yaratdim va hamma narsani haqiqiy 3D-bosma taxtada ulash uchun foydalanardim

5-rasim

References:

1. Shoxruxmirzo Muzaffarbek o'g'li Oripov, Muhammadjon Iqboljon o'g'li Salohiddinov, "PROTEUS 8 PROFESSIONAL DASTURI YORDAMIDA SVETOFOR DASTURINI ISHLAB CHIQISH, VA UNI BU ORQALI OPTIMAL LOYIHALANGANDAN SO'NG HAYOTGA TADBIQ ETISH", "Science and Education" Scientific Journal December 2020 / Volume 1 Issue 9 URL: <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/887>
2. Oripov S.M., Valiyev D.X. CREATING AN INTELLECTUAL MODEL AND DATABASE USING A DATABASE FOR THE STORAGE OF WHEAT PRODUCTS // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 4(97). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13469> (дата обращения: 26.04.2022).
3. Окилов Азизбек Козимжонович <<УЛУЧШЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ РАСТВОРИМЫХ И ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ >> UNIVERSUM:
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ Научный журнал Издается ежемесячно с декабря 2013 года Является печатной версией сетевого журнала Universum: технические науки Выпуск: 11(92)Ноябрь 2021
5. Tokhirov A.I. "WRITING CONTROL PROGRAMS FOR COMPUTER NUMERAL CONTROL MACHINES" // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 5(86). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11810>
7. DOI - 10.32743/UniTech.2021.86.5.11810
8. Tokhirov A.I. "APPLICATION PROCEDURE CAD/CAM/CAE - SYSTEMS IN SCIENTIFIC RESEARCH" // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 6(87). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11836>
DOI - 10.32743/UniTech.2021.87.6.11836
9. Tokhirov A.I. "USING THE GRAPHICAL EDITOR "КОМПАС 3D" in teaching computer engineering graphics" // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 7(88). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12076>
DOI: 10.32743/UniTech.2021.78.8-3.12076
10. Shoxruxmirzo Muzaffarbek O'G'Li Oripov, Durbek Xayotbek O'G'Li Valiyev. "PROTEUS8. 1 DASTURIDA KUTUBXONA MALUMOTLAR BAZASIDAN FOYDALANIB LOYIHALASHNING OPTIMAL YECHIMLARINI YARATISH" // Scientific progress: электрон. научн. журн. 2022. 4-12 (97). URL: <http://www.scientificprogress.uz>
11. Oripov Shoxruxmirzo Muzaffarbek O'g'li, Valiyev Durbek Xayotbek O'g'li, "Analysis of Temperature Sensors That Transmit Data in Automation Systems",
12. JournalNX - Texas Journal of Engineering and Technology, 1-6.
13. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/index>
14. Oqilov Azizbek, Oripov Shoxruxmirzo, Eshonxodjayev Hokimjon Xotamjon o'g'li, Sobirov Anvarjon Sobirov (2022). Remote Control of Food Storage Parameters Based on the Database
15. JournalNX - Texas Journal of Engineering and Technology, 29-32.
Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/index>
16. JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, 824-828.
Retrieved from <https://repo.journalnx.com/index.php/nx/article/view/1690>